

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN O'YIN FAOLIYATINING ZARURATI VA AHAMIYATI

Kuchkarova Xamida Ortikovna

Namangan shahar, 67-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242689>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'yinning maktabgacha yoshdagi bola uchun ahamiyati, zarurati va dolzarbligi haqida so'z yuritilgan. O'yin faoliyatini tashkil etishda pedagogning o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'yin, syujetli-rolli o'yin, tarbiyachi, bola, "Ilk qadam" dasturi, ta'limiy faoliyat, innovasion texnologiyalar, kuzatish.

Ma'lumki, inson o'z hayotida o'yin, bilim olish, mehnat, dam olish kabi faoliyatlar bilan band bo'ladi. Bola hayotining dastlabki davrlaridayoq o'yin uning asosiy faoliyati hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan maktab ta'limiga o'tgan bola o'qish bilan o'yinni birgalikda olib boradi, undan so'ng esa bola hayotida o'yin kamayib, uning o'rnini o'qish va mehnat egallaydi. O'yin o'ynayotgan bola nafaqat vaqtini yaxshi o'tkazadi, m yoki kayfiyatini ko'taradi, balki o'sadi, ulg'ayadi, chiniqadi, jismonan baquvvat bo'ladi, o'ylaydi, shuningdek, aqlan, ruhan rivojlanadi, ma'nan kamol topadi.

Takomillashtirilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturida maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida o'yinning roli va maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim va tarbiya jarayonida uning ahamiyati haqida to'xtalib o'tilgan. Davlat o'quv dasturida bolaning o'yin o'ynash huquqi tan olinadi, o'yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. Bolalar o'yinini tashkil etishda pedagogning o'rni quyidagilar:

- bolalar o'yinlari uchun sharoit yaratish (vaqt, joy, resurslar).
- bolalar o'yinini rivojlantirish.
- bolalarning o'yinda o'zaro munosabatda bo'lishiga yordam berish
- bolalarga o'zlarini va qobiliyatlarini namoyish qilish imkoniyatini berish deb mulohaza yuritilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida o'yinlar juda katta ahamiyatga ega. O'yin - ijtimoiy tajriba manbai, jiddiy tarbiya shaklidir. Shu bilan birga rivojlanishning keyingi bosqichiga, ya'ni maktab ta'limiga o'tishga tayyorlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinning barcha turlarini sevib o'ynaydilar. Ayniqsa, syujetli-rolli o'yinlar bolalarning sevimli o'yinlari turiga kiradi. Syujetli-rolli o'yinlar o'ynash orqali bolalar kattalar hayotini obrazlarda talqin etib berishadi. Bu obrazlarni bajarish orqali ular kattalar hayotiga chuqurroq kirib boradilar, katta insonlarning faoliyatini va ularning munosabatlarini aks ettirishga harakat qiladilar. Kattalardek fikrlash, muammolarni madaniyatli kishilarga xos tarzda hal etishni o'rganadilar. Buning natijasida bolalarda kattalardek bo'lishga intilish, o'yin paytida o'z g'oyalari bilan ishtirok etish, mustaqillikka intilish, tashabbus ko'rsatish kabi xulq normalari tarbiyalanadi.

O'yinlar davomida bolalar rollarni o'z zimmalariga oladilar ya'ni, ular o'zlarini boshqa odam sifatida namoyon qiladilar, rolning mantig'iga binoan har xil harakatlarni bajaradilar va olingan rolning tabiatiga xos harakatlarni namoyon etadilar. Bunday rollar orqali bolalarning

xayolot dunyosi boyiydi, ularning irodasi chiniqadi, natijada bolalar ixtiyoriy xulq va birgalikdagi faoliyat ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

O'yinlar bolalarning hayotini quvnoq kechinmalar bilan to'ldiradi, ularni hissiy jihatdan boyitadi, tetik kayfiyatni yaratadi. O'yin bu haqiqatni aks ettirish shaklidir, u atrofidagi odamlar bilan ijobiy, ochiq ko'ngildagi va o'yin orqali muloqot, shuningdek muhim ijtimoiy va ruhiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Bolalar olamni o'yin orqali o'rganadilar. Eng avvalo, bolalar kattalar va tengdoshlari bilan muloqot va o'zaro aloqa qilish orqali, shuningdek birgalikda olib boriladigan o'yin faoliyatlari yordamida atrof olamni tadqiq etishni va tushunishni o'rganishadi. Bu hayotiy tajriba bolalarga ijodiy, qiziquvchan, bilimga chanqoq bo'lishlariga imkon beruvchi qobiliyatlarni rivojlantiradi va ular shakllantirayotgan yaqinlik va munosabatlar ruhiy xotirjamliklarida muhim rol o'ynaydi. Bolalar muvaffaqiyatga erishishlari uchun ularni o'sishlariga qarab rivojlanib boradigan o'yinga asoslangan munosabatlar orqali tarbiyalash va qo'llab-quvvatlash lozim.

O'yin qaysi turga xosligidan qat'iy nazar, bolalar qiziqishlari hisobga olinishi lozimdir. Ana shundagina bu faoliyatning amalga oshirilishi bolaga doimo mamnuniyat va zavq bag'ishlay oladi.

O'yinning yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, bola hayoti davomida qilib ko'rmagan yoki qila olmagan faoliyatini o'yin jarayonida bajarib erisha olishidir. Masalan, raketada uchishni orzu qilgan bola o'yindagi roli orqali zo'r uchuvchiga aylanadi. Yoki, loydan yasagan binolarini ko'rsatib "men zo'r quruvchiman" deb faxrlana oladi.

Bizga ma'lumki, o'yin, jamoaviy faoliyatda o'zini yanada jozibasini yorqinroq ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, sayrda, tadbirlarda, faoliyatlar davomida amalga oshirilgan o'yinlar davomida bolalar bir-birlari bilan aloqa qiladilar.

Maktabgacha yoshdagi davrda, bir-biri bilan aloqa qilish, munosabatga kirishish zarurati yanada yorqinroq ifoda etiladigan boshqa faoliyat mavjud emas. Shuning uchun o'yin davomida nutq vositalarini mahorat bilan egallash maxsus motivatsiyaga ega bo'ladi. O'yinlar davomida bolalarning muloqot qilishi ularning nutqini rivojlantirishga (so'zlarning ma'nosini kengaytirish, tabiiy sharoitda nutqda mashq qilishga) yordam beradi.

Tarbiyachi bolani o'yin jarayonida kuzatar ekan, bolaning mustaqil ravishda harakat qilishini, u yoki bu harakatlarni amalga oshirishi bilan birga bola o'zining qiziqishlari, shaxsiy fazilatlari, his-tuyg'ularini ham namoyish etishini kuzatadi. Shuning uchun, tarbiyachi o'yinda, boshqa hech qanday faoliyatda kuzata olmagan noyoblikni, bolaning samarali tarbiyasi uchun zarur bo'lgan uning xususiyatlari va imkoniyatlarini bilib olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, tarbiyachi o'yinda va o'yin orqali bolaning o'zini, o'ziga bo'lgan munosabatini, jamoadagi mavqeini, boshqa bolalarning unga bo'lgan munosabatini o'zgartirgan holda yanayam muvaffaqiyatli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinlardan foydalanishning muhim va dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda ta'limiy faoliyatlarni samarali amalga oshirish maqsadida turli innovatsion texnologiyalardan foydalanishga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, bunday texnologiyalardan foydalanishda tarbiyachilar ayrim qiyinchilik va muammolarga duch kelishi yoki bu kabi texnologiyalardan to'g'ri foydalana olmasligi mumkin. Demak, aytish mumkinki, bolaning aqlan rivojlanishida o'yin boshqa faoliyat turlariga qaraganda samaraliroq ta'sir etar ekan. Shuning uchun ta'limiy faoliyatlarni tashkil etishda tarbiyachining o'yinga asoslangan holda tashkil etishi muhim usul hisoblanadi.

Bugungi kunda o'yinlar ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Ta'lim jarayonini faollashtirish va zamonaviylashtirishga qaratilgan maqsadlarning markazida o'yin faoliyati tan olinishi ham bejiz emas. Chunki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va bolalarga beriladigan erkinliklar bu shunchaki tarbiyalanuvchilarni maqsadsiz vaqtini o'tkazish emas, aksincha ularga ta'lim dasturlaridagi materiallarni bosim va kuchli nazoratdan xoli bo'lgan didaktik o'yinlar vositasida berishni anglatadi. Bunda esa maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi o'yinlarning funksiyalarini va tasnifini to'g'ri tushunishi, texnologiyalarni maqbul tarzda jarayonda qo'llashi katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bola o'yin jarayonida katta imkoniyatga egaligini ta'kidlashimiz joiz. Boshqa faoliyatlardan farqli o'laroq o'yin jarayonida mustaqil bo'lish, tengdoshlari bilan o'z xohishiga ko'ra muloqot qilish, o'yinchoqlar tanlash va turli xil vositalardan foydalanish, o'yin maydonchasi bilan mantiqan bog'liq bo'lgan muayyan qiyinchiliklarni yengish, uning qoidalariga bajonidil amal qilish kabi qoidalarni ob'ektiv qabul qiladilar. Bola o'yin o'ynar ekan, o'yinda o'zi ham boshqa do'stlari kabi rioya etishi shart va zarur bo'lgan tartib, qoidalar mavjud ekanligiga tushunib yetadi hamda amal qiladi.

REFERENCES

1. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. Toshkent-2020 yil.
2. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Toshkent-2022 yil.
3. R.Ishmuxamedov va b. "Tarbiyada innovatsion texnologiyalar". Toshkent-2010 yil.
4. R.Ishmuxamedov Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari (2 kitob). Toshkent-2010 yil.